

	Críticas e Sugestões	Nos projetos em que participou quais foram as dificuldades em identificar o problema ou a tarefa de aprendizado de máquina a ser tratada naquele projeto? Elas poderiam ser mitigadas com o uso desse artefato?
P2	Eu acho que poderia ser mais enxuto em algumas áreas, diminuindo o número de caixas, unindo as mais parecidas entre si.	
P1	nenhuma	A grande dificuldade do projeto dificultou o entendimento do ambiente atual do cliente. O artefato poderia ajudar na organização dos pensamentos, mas dificilmente resolveria o problema do entendimento por inteiro.
P6	<p>Adicionaria, junto aos algoritmos, a caracterização do problema prioritário. Por ex: é um problema de classificação, regressão, aprendizado supervisionado, não supervisionado, irá envolver Deep Learning, LLMs... Acho que um campo assim seria de grande ajuda.</p> <p>Sobre minha discordância em dois pontos avaliados: 1) O artefato ajudaria uma pessoa que está participando da identificação de um problema em um projeto de AM pela primeira vez? Respondi que discordo um pouco, pois, a meu ver, ao mesmo tempo que discutir particularidades de ML são boas no começo, uma pessoa que está participando pela primeira vez possa ter dificuldades inerentes a natureza e entendimento do que é ML e IA.</p> <p>2) Tenho controle sobre o artefato Respondi que discordo um pouco, pois acharia interessante ter um espaço para casos os stakeholders envolvidos pudessem discutir preocupações adicionais do que as listadas pela autora do artefato.</p>	poderiam ser mitigadas
P3	não tenho sugestões	Tivemos dificuldades de existir um momento para discutir particularidades sobre projeto de ML logo no começo como Dados disponíveis e Modelos. Creio que utilizar este artefato logo no começo poderia nos ajudar a olhar para dados e já requisitar possíveis pendências que possam existir.
P5		Sim, o uso do artefato facilitou
P8	Gostaria que alguns conceitos do artefato fossem explicados através de um glossário, pois caso não tivéssemos ajuda, seria confuso de entender alguns termos, como "AM" ou "Tendência" da Matriz GUT.	Falta de clareza de processos relacionados ao problema e necessidade de estruturar os dados necessários de maneira clara
P7	<p>Eu utilizaria o artefato como um auxílio ao SCRUM tal qual o KANBAN, e sempre refletir sobre o objetivo do projeto sprint após sprint. Na medida que o projeto avança, pode haver o caso que a equipe talvez perca o foco, e passe a fazer features que eles acham que pode ser relevante para o usuário final, mas que não são de fato de valor para o cliente. Nesse momento, preencher o artefato em "rodadas" é um dos maiores valores dele: dar uma noção temporal da percepção da equipe sobre o projeto como um todo</p> <p>Talvez tenham até campos demais? Acho importante ter um caminho sólido elencando o passo a passo. Porém acho que vale a reflexão se talvez não tenham campos demais (eu realmente fiquei na dúvida, não sei), porque caso tenham passos demais, isso pode levar a exaustão de quem utilizar o artefato e cortar um pouco o processo criativo de inovação ao prender muito o usuário a um passo a passo (possivelmente) longo e fechado.</p> <p>mas se houvesse uma versão web ou em um app que tivesse uma UX convidativa e clean (mais minimalista mesmo), na minha opinião o artefato poderia se beneficiar muito</p>	Falta de clareza na comunicação com o cliente e nos processos da empresa. Acredito que poderiam ser mitigados, visto que o artefato ajudaria a equipe a priorizar e dar importância a elementos essenciais de uma tarefa de aprendizado de máquina, como por exemplo a qualidade dos dados recebidos. E dessa forma, priorizando internamente, seria mais fácil levar essa questão para o cliente.
P4		
P10	<p>Durante a dinâmica, senti que alguns campos se confundiam entre si, e talvez, sem o auxílio da líder de pesquisa, eu não entenderia de fato o que os diferenciava. Por exemplo, a tabela GUT me pareceu um pouco confusa de início, apesar de bem útil.</p> <p>no entanto achei mais prático utilizá-lo virtualmente.</p>	
P9		Nos projetos em que participei, o problema foi bem definido desde o início. Entretanto, vejo que para questões como viabilidade, organização e maior entendimento de soluções para o problema, o artefato seria muito útil. Mas acredito que quando eu me deparar com clientes que não tem um problema bem definido, o artefato será bem útil para definir qual é o problema prioritário.